

[Astronero ePubs](#)

Frequency and Resonance in Health

ISSN 3057-5273

Editorial Mini-Review

Moonlight Sonata effect on mental health and brain function. Mini Review and insights.

Abstract

Classical music has been extensively employed in clinical studies as a prompt to psychological state and/or cerebral function. There are several studies regarding pieces written by Mozart, mainly on the famous Piano Sonata K.448, a musical piece that has been proved to be effective in the case of epileptic patients. On the contrary, studies on the health impact of the music excerpt “Moonlight Sonata,” i.e., Beethoven’s Piano Sonata No. 14, Op. 27 No.2 first movement, written in C-sharp minor music scale, are much fewer. Nevertheless, during the last decade (2016 - 2026) there is some increment in those studies. This mini review summarizes the so far existing clinical data on the health impact of hearing experience of the Moonlight Sonata, on healthy humans of varying age, from neonates to grown-up young adults but also on stroke patients. Experimental results on rats and dogs are also reviewed for comparison. Furthermore, this work gives an insight into the possible mechanisms depending on the musical harmonic characteristics of the excerpt and a proposal mode for future studies. It may also serve as a guide on approaching the Moonlight Sonata as a sound experimental intervention.

Article info

Editorial
Mini Review
Introductory J. Article

Keywords:

Beethoven
Moonlight Sonata
Music Therapy
Mental Health
Cognitive Function
Electroencephalography
Harmonic patterns

info@astronero.gr

<https://astronero.gr>

© ASTRONERO 2026

GO TO PUBLISHER

Aknowledgements

The work was co-funded by the European Union (Partnership Agreement 2021-2027) and the Greek Government.

ARE YOU WILLING TO
PUBLISH YOUR RESEARCH
with Astronero in FRRESH J.?

Please contact:

editorfresh@astronero.gr

Μίνι ανασκόπηση υπό την επιμέλεια του εκδότη.

Η επίδραση της Σονάτας του Σεληνόφωτος στην ψυχική υγεία και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Μίνι ανασκόπηση και απόψεις.

Περίληψη (GR)

Η κλασική μουσική έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε κλινικές μελέτες ως ερέθισμα για ψυχολογική κατάσταση και/ή εγκεφαλική λειτουργία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με έργα που γράφτηκαν από τον Μότσαρτ, κυρίως για τη διάσημη Σονάτα για πιάνο K.448, ένα μουσικό έργο που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην περίπτωση ασθενών με επιληψία. Αντίθετα, οι μελέτες για την επίδραση στην υγεία του μουσικού αποσπάσματος «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», δηλαδή της Σονάτας για πιάνο αρ. 14, τεύχος 27 αρ. 2, πρώτο μέρος, του Μπετόβεν, η οποία είναι γραμμένη σε κλίμακα Ντο δίεση ελάσσονα, είναι πολύ λιγότερες. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2016 - 2026) παρατηρείται κάποια αύξηση σε αυτές τις μελέτες. Αυτή η σύντομη ανασκόπηση συνοψίζει τα μέχρι τώρα υπάρχοντα κλινικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση στην υγεία από την εμπειρία ακρόασης της Σονάτας του Σεληνόφωτος, σε υγιή άτομα διαφόρων ηλικιών, από νεογέννητα έως νεαρούς ενήλικες, αλλά και σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Πειραματικά αποτελέσματα από μελέτες σε αρουραίους και σκύλους ανασκοπούνται επίσης για σύγκριση. Επιπλέον, αυτή η εργασία παρέχει μια εικόνα για τους πιθανούς μηχανισμούς ανάλογα με τα μουσικά αρμονικά χαρακτηριστικά του αποσπάσματος και μια προτεινόμενη μέθοδο για μελλοντικές μελέτες. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως οδηγός για την προσέγγιση της Σονάτας του Σεληνόφωτος ως ηχητική πειραματική παρέμβαση.

Ευχαριστίες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης
(ΕΣΠΑ 2021-2027)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥ στο FRRESH J.
Επικοινωνήσε εδώ:
editorfrresh@astronero.gr